

ОСНОВА И ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Халмуратова Камила

Институт исследования проблем молодежи и подготовки перспективных кадров
Ведущий специалист отдела науки
и международных отношений
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7185772>

Аннотация: В статье рассмотрены систематическое изложение теоретических основ проектного менеджмента, как новое самостоятельное направление для реализации управленческих аспектов.

Ключевые слова: проектный менеджмент; факторы; управление; проект; формирование; возникновение.

Abstract: The article considers a systematic presentation of the theoretical foundations of project management, as a new independent direction for the implementation of managerial aspects.

Keywords: project management; factors; administration; project; formation; occurrence.

Формирование рыночных отношений в экономике Узбекистана привело к критическому переосмыслению передовых зарубежных теорий и практики менеджмента, разработке уникальных управленческих технологий, методов и инструментов, которые нашли новое, самостоятельное направление для управления в стране. Проектный менеджмент занимает важнейшее место в структуре управления современного Узбекистана.

Проектный менеджмент, не так давно вошедший в нашу жизнь, прочно вошел в нее, уже не отражая экзотическую реальность, а являясь чем-то совершенно привычным и прочно связанным с успехом. Для Республики Узбекистан внедрение современных методов и инструментов проектного менеджмента имеет особое стратегическое значение. Только научившись эффективно использовать ресурсы, страна сможет быть конкурентоспособной на мировом рынке. Кроме того, методы проектного управления уже доказали свою эффективность и были успешно внедрены ведущими мировыми компаниями, такими как IBM, Motorola и Intel.

Существует несколько объективных факторов, обусловивших возникновение и развитие этого нового направления в менеджменте под названием проектный менеджмент:

Первый – ускоренный научно-технический прогресс, приводящий к сокращению жизненных циклов - продуктов и технологий их производства.

Вторая причина заключается в том, что многие виды производства и продукции стали более сложными из-за увеличения количества образующих их элементов, что привело к необходимости использования новых технологий и методов управления. Важную роль в возникновении проектного управления сыграл рост и усложнение экономических отношений между агентами, как на национальном, так и на международном уровне. В последнем случае происходила интернационализация производства, когда определенные виды работ выполнялись в разных странах по единой программе, что также требовало использования инструментов управления проектами.

В результате, с середины 1980-х годов поиск, разработка и реализация высокоэффективных проектов стали ключевым условием выживания в конкурентной среде. В то же время низкая заинтересованность сотрудников в результатах производственной деятельности, конечный характер и высокая стоимость ресурсов привели к формированию новой философии управления и внедрению проектного менеджмента для развития бизнеса.

В настоящее время проектный менеджмент признан во всем мире как важнейшая методология деловой активности для международного делового сотрудничества.

Проектный менеджмент, в самом широком смысле - это профессиональная деятельность, основанная на использовании современных научных знаний, навыков, методов, инструментов и приемов, ориентированная путем воздействия на сотрудников с целью успешной реализации проектов и достижения эффективных результатов.

Проектный менеджмент – это также методология организации, планирования и координации использования человеческих и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла проекта (также называемого проектным циклом) с целью эффективного достижения целей проекта путем применения системы современных методов, приемов и технологий управления.

Проектный менеджмент – это комплексная дисциплина, которая, говоря научным языком, объединяет специализированные и профильные знания.

Специализированные знания отражают особенности той сферы деятельности, к которой относится проект (строительство, инновации, образование, экология, исследования, реорганизация и т.д.). Однако проектное управление стало действительно самостоятельной дисциплиной благодаря знаниям, полученным в результате изучения общих закономерностей, присущих проектам во всех областях, а также методов и инструментов, которые были успешно использованы в различных проектах.

Как один из функциональных областей общего менеджмента, проектный менеджмент традиционно отвечает за следующие функции:

- целеполагание (формирование инвестиционных идей для проекта, инициация проекта или его следующей фазы, разработка концепции проекта и т.д.);
- планирование (планирование масштаба проекта, декомпозиция структуры проекта, определение задачи их взаимосвязей, планирование ресурсов, составление графика работ, планирование контрактов, поставок и т.п.);
- организация (организация и координация выполнения плана проекта, организация команды проекта, организация офиса проекта, распределение информации, заказ работ, услуги поставок, контракты и их сопровождение);
- мотивация (создание механизмов мотивации и стимулирования для всех участников проекта);
- контроль (отчетность о ходе проекта, контроль охваченных областей, контроль сроков, стоимости проекта и мер по снижению рисков, контроль качества проекта, управление контрактами и завершение проекта).

В то же время важно отметить, что при сравнении проектного менеджмента с общим менеджментом:

- дисциплина управления проектами имеет свои собственные области знаний, при этом частично пересекаясь с соседними дисциплинами;
- область общего менеджмента включает в себя знания, которыми должен обладать каждый менеджер проекта;
- область технического менеджмента содержит специализированные знания в определенной сфере деятельности. Это означает, что менеджер проекта является экспертом в этой области;
- вспомогательные и ассистирующие дисциплины позволяют менеджеру проекта лучше выполнять свои функции.

Различие между функциональным (общим) управлением и проектным управлением показано в таблице ниже:

Функциональный менеджмент	Проектный менеджмент
1. Ответственность за поддержание существующего состояния.	1. Ответственность за возникающие изменения.
2. Полномочия определены структурой управления.	2. Неопределенность полномочий.
3. Устойчивый круг задач.	3. Постоянно изменяющийся круг задач.
4. Ответственность ограничена утвержденными функциями.	4. Ответственность за «пакет» межфункциональных задач.
5. Работы выполняются в стабильных организационных структурах.	5. Работа в структурах, действующих в пределах проектного цикла.
6. Устойчивый круг задач, подлежащих выполнению;	6. Преобладание инновационной деятельности.
7. Основная задача – оптимизация.	7. Основная задача - разрешение конфликтов.
8. Успех определяется достижением промежуточных функциональных результатов.	8. Успех определяется достижением установленных конечных целей.
9. Ограниченная изменчивость условий и ситуаций.	9. Неопределенность внутренне присуща деятельности.

Суть проектного менеджмента заключается в сосредоточении прав и ответственности за достижение целей проекта на одном человеке или небольшой группе людей. Этим человеком является управляющий проектом, который реализует проект, выполняя основные функции проектного управления. В целом, такой тип "управления" подразумевает, что один человек не может справиться с большим количеством задач и что необходимо сочетание специалистов или разделение труда. Отсюда возникает необходимость в системе управления с конкретными целями. Для достижения определенных целей необходимо мобилизовать, объединить, скоординировать и использовать ресурсы.

В управлении проектами необходимо достичь двух целей:

- I. Обеспечить планомерное увеличение потенциала системы, в которой реализуется проект.
- II. Обеспечить эффективное использование ресурсов в ходе реализации проекта.

Таким образом, задачи проектного менеджмента можно разделить на базовые и интеграционные. Базовые задачи связаны с управлением предметной областью проекта (содержательный характер), управлением качественным критериям проекта (требования и стандарты к результатам), управлением временными ресурсами (своевременность изменений), а также управлением стоимостью проекта и связанной в соответствии с экономической эффективностью внесенных изменений.

В отличие от базовых задач, интеграционные задачи включают управление персоналом проекта, управление коммуникациями, управление контрактами и управление рисками.

Особенностью управления проектами является то, что это, как правило, управление инновациями, то есть чаще всего оно направлено на получение новых продуктов или услуг, выполнение новых требований для получения известного продукта или изменение существующих рабочих инструкций для создания новых.

Арсенал современного проектного менеджмента можно уподобить много ступенчатой пирамиде:

Первый уровень – это философия и методология управления проектами, основанная на современных фундаментальных научных, технологических и социально-экономических знаниях и дисциплинах, тесно связанных с проектным.

Второй этап – это ряд методологий управления проектами, которые позволяют принимать обоснованные решения на протяжении всего срока реализации проекта.

Третий этап – это инструменты управления проектами, представляющие собой разнообразные средства и методы управления.

Четвертый этап – это команда проекта и другие специальные организационные формы и структуры, ориентированные на проект. Менеджер проекта – это лицо, несущее персональную ответственность за успех проекта и завершающее пирамиду проектного управления.

Таким образом, проектный менеджмент – это не только наука, но и технология, которая применяет современные методы и технологии управления человеческими и материальными ресурсами на протяжении всего жизненного цикла проекта для достижения результатов, определенных проектом с точки зрения объема, стоимости, времени, качества и удовлетворенности участников проекта. Это также технология

достижения определенных проектом результатов с точки зрения объема, стоимости, времени, качества и удовлетворенности участников проекта.

Использованная литература:

1. Чичерин Ю.А., Суворова Н.Н. Проектный менеджмент: систематизированное изложение теоретических основ // Успехи современного естествознания. – 2012. – № 4. – С. 148-150.
2. URL: <https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=29957>.

